

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Аманов Рахмон Аслонович

Педиатрия кафедраси катта уқитувчиси

Бухоро Давлат тиббиёт институти

Шарипова Латифа Хакимовна

Педиатрия кафедраси ассистенти

Бухоро Давлат тиббиёт институти

БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679973>

АННОТАЦИЯ

Ўсмирлик даври ёки жинсий етилиш даври онтогенезнинг критик даврларидан бири ҳисобланади. Бу даврга келиб тез ўсиш ва организмнинг жадал ривожланиши қон яратиш тизимига нисбатан талабни оширади. Мосягина Е.М маълумотларига кўра ўсмир болаларда темирга бўлган эҳтиёж катталарга нисбатан 2 марта юқори. Бундай шароитларда овқатланишнинг тўлиқ ва бир маромда бўлмаслиги ёки бошқа ноқулай омилларнинг таъсири тезда гемоглобин микдорининг пасайиши ва темир танқислик ҳолатига олиб келади. Ҳозирги вақтда темир танқислигининг 2 тури тан олинган: темир танқислик камқонлиги(ТТК) ва яширин темир танқислиги(ЯТТ).

Калит сўзлар: Темир танқислиги, хайз даври, анкетали сўров усули, анемик синдром, темир алмашинуви.

CLINIC AND DIAGNOSIS OF IRON DEFICIENCY ANEMIA AND LATENT IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ADOLESCENT SCHOOLGIRLS

ABSTRACT

Adolescence or puberty is one of the critical periods of ontogenesis. By this period, rapid growth and rapid development of the body increase the demand for the blood-forming system. According to E.M. Mosyagina, the need for iron in teenagers is 2 times higher than in adults. In such conditions, the lack of complete and consistent nutrition or the influence of other unfavorable factors quickly leads to a decrease in the amount of hemoglobin and a state of iron deficiency. Currently, 2 types of iron deficiency are recognized: iron deficiency anemia (IDA) and hidden iron deficiency (YAT).

Key words: Iron deficiency, menstrual cycle, questionnaire method, anemic syndrome, iron metabolism.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И ЛАТЕНТНОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Подростковый возраст или половое созревание является одним из критических периодов онтогенеза. К этому периоду быстрый рост и бурное развитие организма повышают потребность в кроветворной системе. По данным Е.М. Мосягиной, потребность в железе у подростков в 2 раза выше, чем у взрослых. В таких условиях отсутствие полноценного и последовательного питания или влияние других неблагоприятных факторов быстро приводит к снижению количества гемоглобина и состоянию дефицита железа. В настоящее время различают 2 типа железодефицитной анемии: железодефицитную анемию (ЖДА) и скрытый дефицит железа (СЖТ).

Ключевые слова: дефицит железа, менструальный цикл, метод анкетирования, анемический синдром, обмен железа.

Ишнинг мақсади: Бухоро вилояти кишлок жойларида яшовчи балоғат давридаги ўқувчи қизларда темир танқислик камқонлиги клиник семиотикасини ўрганиш.

Ишнинг материал ва текшириш усуллари: Касалликнинг клиник семиотикаси 9-10 синф ўқувчиларида анкетали сўров усули билан ўрганилди. Анкета касаллик клиник семиотикасига оид 36 та саволдан иборат эди. Анкеталар Бухоро, Пешку, Шофиркон ва Вобкент туманларининг 270 нафар ўқувчи кизларига таркатилди.

Олинган натижалар: Анкеталар таҳлили натижалари ва периферик эритроцит кўрсаткичлари 144(60,5%) нафар кизларда анемик синдром, темир алмашинуви таҳлил натижаларига асосан 86 нафар(59,7%) кизда темир танқислиги кайд этилди. Шулардан ЯТТ 62(72,1%), ТТК-24(27,9%). Текширишларимиз даврида 64,5% ЯТТ учраган ўқувчи кизларда жисмоний ривожланиш ўртача даражада, 25%да ўртачадан паст ва 9,6 да ўртачадан юқорилиги аниқланди. 60,1% ТТК кузатилган ўқувчи кизларда жисмоний ривожланиш ёшига мос келади. ЯТТ ва ТТК нинг тўлиқ клиник семиотикаси 1-жадвалда келтирилган. Балоғат давридаги ўқувчи кизларда ЯТТ ва ТТК нинг клиник семиотикаси

Симптомлар	ЯТТ (n=62)		ТТК (n=24)		
	N	M+m	n	M+m	p
Бош оғриши	16	25,8+3,4	8	33,3+4,2	
Бош айланиши	15	24,1+3,1	6	25,0+3,8	
Холсизлик ва тез чарчаш	48	77,4+6,3	20	83,3+4,9	
Хавоси буғиқ хонада ўзини ёмон ҳис этиши	7	11,2+2,8	4	16,5+3,9	
Иштаҳа пасайиши	10	16,1+3,4	5	20,8+4,2	
Тери ва шиллик қаватлар оқариши (Рангпарлик)	34	54,8+6,7	17	70,8+7,3	
Таъм билишнинг ўзгариши	5	8,1+1,0	7	29,1+4,1	
Терининг қуруқ бўлиши	13	20,9+3,7	8	33,3+3,6	
Сочнинг тўкилиши	18	29,0+1,9	7	29,2+2,6	
Койлонихия	27	43,5+4,2	14	58,3+5,3	
Жисмоний зўриқишда ҳансираш	25	40,3+3,8	11	45,8+4,2	

Жадвалдан кўриниб турибдики, ЯТТ аниқланган мактаб ўқувчиларидаги барча клиник симптомлар ТТК бўлганларда учраган. Бундан кўриниб турибдики қайд қилинган симптомларнинг кўпчилиги турли частоталарда соғлом кизларда ҳам аниқланди ва асосий симптомлар кўшилиб келинганлигига иқроп бўлинди.

ТТКда Pica Chiloretica таъм ва ҳид билишнинг кучайиши (керосин, бензин, ацетон, нафталин ҳидини ёқтириш), тупроқ, тиш пастаси ва қуруқ чойни ейиш 3-6 марта кўпроқ юзага

келган. Кўздан кечирганда тери, соч ва тирноқларнинг куруқлашиши, дисфагия, стоматит, тил сўрғичлари текислашуви, баъзиларда эса кўз склерасида кўкиш ранг аниқланади.

ЯТТ ва ТТК бўлган қизларда тахлил этилган симптомларнинг кўпи аниқ ифодаланган ва асосийси биргаликда кўшилиб келган. Эпителиал симптомларнинг 3-4 таси бирга ЯТТ да 39,5% болада, соғлом болалар гуруҳида эса факатгина 18,4 % болада борлиги аниқланди. Тери соч ва тирноқлардаги ўзгаришларнинг таъм билишдаги ўзгаришлар билан бирга келиши соғлом болалар гуруҳига нисбатан (6,5%) ЯТТ ва ТТК ли болаларда (20,9% ва 33,3%) аниқ ифодаланганлиги топилди.

Таъм билишнинг ўзгариши ва анорекциянинг бирга келиши темир етишмовчилигининг икала шаклида ҳам ифодаланиши (21,5% ва 16,4%) соғлом болалар гуруҳидан анча устун туради (14,1%).

ЯТТ ва ТТК бўлган болаларда астеновегетатив бузилишлар манифест ва комбинирланган (2-3 ва ундан кўп симптомларнинг бирга келиши) холида учраган. Соғлом болаларга нисбатан гипосидерознинг ҳар икала вариантыда ҳам касалликка мойиллик болаларда юқори даражадаги ахамиятга эга. 40% дан ортиқ қизлар (270 тадан) хавоси оғир (афтобус, хаммом) хоналарда ўзини ҳис этиши ёмонлашувини билдирганлар.

Шу қизлар индивидуал ўрганилганда ҳақиқатдан ҳам уларда тор, буғиқ хоналарда яъни синф, хаммом, афтобусларда қисқа муддатда ҳушдан кетиш ҳолатлари юз бериши, баъзан эса (10,5% ҳолатларда) ҳеч қандай сабабсиз қизларда ўзини ёмон ҳис этиш туйғулари пайдо бўлиши ва бу ота-оналарни доим хавотирга солиб келганлиги аниқланди. Тадқиқотчилар камқон болаларда ҳушдан кетиш ҳоллари тез-тез юзага келишини таъсирчанликнинг ошиши билан боғлиқ ҳолда пароксизмнинг юзага келиши, ҳатто тинч ҳолатда ҳам кислароднинг порциал босими паст бўлиши билан боғлайдилар.

Биз темир танқислиги бўлган мактаб ўқувчи қизларда ҳайзнинг бошланиши, давомийлиги ва даврига эътибор бердик. Аниқланган маълумотлар куйидагилардан иборат: менархенинг бошланиш ўртача ёши 13 ёш 6 ой давомийлиги 77,9% қизларда 5 кун, 21,9% қизларда 6-7 кун, шуни такидлаш керакки ТТК бўлган қизларда 75,5% ҳолларда ҳайзнинг ўртача давомийлиги 6-7 кун ва тўлиқ маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

ЯТТ ва ТТКда ҳайзнинг бошланиши

ҳайзнинг характери	Соғлом(n=94)		ЯТТ(n=62)		ТТК(n=24)	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1. Бошланиши						
13 ёшда	55	58,5	44	70,9	15	62,5
14 ёшда	23	24,4	14	22,5	4	16,6
15 ёшда	8	8,5	5	8	2	8,3
16 ёшда	2	2,1	-	-	1	4,1
2. Даврийлик						
Ҳар 3 ҳафтада	4	4,2	24	38,7	13	54,1
Ҳар 4 ҳафтада	64	68	37	60	6	25
4 ҳафтадан кўп	20	20	1	1,6	3	12,5
3. Ҳайз даври						
-оғриқли	27	28,7	38	61,2	11	45,8
-оғриқсиз	61	64,9	22	35,5	13	54,2
4. Давомийлиги						
2-3 кун	24	25,5	18	29,1	4	16,7
4-5 кун	62	66	38	61,3	5	20,8
6-7 кун	2	2,1	4	6,4	15	62,5
5. ҳайз бўлмаган	6	6,4	2	3,2	-	-

Ҳайз жараёнининг бошланиш муддати 13 ёш 6 ой, ҳайз жараёни асосан ЯТТ ва ТТК да бузилиши аниқланди, яъни даврийлик ва давомийлиги бузилади. Биз кўп қон йўқотиш билан борадиган менструацияли қизлар темир препаратларига мухтож деб ҳисоблаймиз. 4 кундан кўп давом этадиган ва лахталар ажралиши билан борадиган менструал қон йўқотишлардан овқат махсулотлари билан тушадиган ва ундан организмга сўриладиган микроэлиментлар билан организм эҳтиёжини қондириб бўлмайди. Бундай ҳолатларда ҳар менструациядан кейин 10 кун давомида темир препаратларини қабул қилиш керак.

Темир танқислик ҳолати ташхисини тасдиқлаш мақсадида тўғридан-тўғри танлаш методи билан 238 нафар ўқувчи қизлар текширилди, шулардан 94 нафари соғлом, 62 нафариди ЯТТ, 24 нафар қизда ТТК аниқланди. Уларда гемоглобин ва эритроцитларнинг умумий миқдори, гемокрит, ретикулоцитар формула, эритроцитлардаги гемоглобиннинг ўртача миқдори ва концентрацияси аниқланди. Зардобнинг очлик даражасини аниқлаш мақсадида қонда темир миқдори ва трансфериннинг тўйиниш даражасини аниқлаш билан бир қаторда зардобнинг темир боғловчи умумий қобилияти кўрсаткичлари аниқланди. Қайсики бу охириги кўрсаткич соғлом ўқувчи қизларда 38 дан 68,8 мкмоль/л оралиғида бўлган трансфериннинг темирга тўйиниш даражаси эса 17-26%.

Хулоса:

1. Анкетали тест-сўров қоғози ёрдамида темир танқислик ҳолатини клиник семиотикасини тез ва қисқа вақт ичида оммавий равишда аниқ баҳолашга ёрдам беради.
2. Махсус анкетали суровнома ва қизил қон курсаткичлари натижаларига асосланиб, кишлоқ шароитида яшовчи балоғат ёшидаги ўқувчи қизларда темир танқислигини яширин ва манифест шакллари клиник хусусиятлари ўрганилади.
3. Периферик эритрон курсаткичлари обектив текширувлари 60,5% қизларда анемик синдром ва темир алмашинуви таҳлил натижаларига асосан 59,7% темир танқислиги қайд этилди.
4. Асосан углевод ва ёғлардан иборат доим бир хил овқатланиш калория эҳтиёжини тўла қоплаганлигига қарамадан хусусан хавфли гуруҳ болалар, кўп қон йўқотиш билан кечадиган усмирлар ва хомиладорларда темир танқислик камқонлигига олиб келиши мумкин.

Адабиётлар:

1. А.С.Боткина. Железодефицитная анемия у подростков. // Практика педиатра. 2015 ноябрь-декабрь; стр-6-7.
2. Тарасова И.С., Чернов В.М. Новые направления в диагностике, лечения и профилактика железодефицитных состояний //Современные педиатрия. М., 2006, стр 25
3. Аманов Р.А., Расулов С.Қ. Клиническая семиотика латентного дефицита железа и железодефицитной анемии у школьников пубертатного периода сельской местности Бухарской области //Вестник новых медицинских технологий. 2003.-№4.-с.59
4. Салимов, Р. Р. (2015). Нижние Q-гомеоморфизмы относительно р-модуля. Український математичний вісник, (12,№ 4), 484-510.
5. Салимов, О. Р. (2017). Комплексная реабилитация пациентов с частичным отсутствием зубов, направленная на профилактику прогрессирующей атрофии тканей протезного ложа. Medicus, 14(2), 62-64.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000